

Ж.О. Толипова, педагогика фанлари доктори, профессор,

Тошкент амалий фанлар университети, Педагогика кафедраси

Аннотация: Тезисда адаптив интеллект тушунчаси, унинг шахсий ва касбий ривожланишдаги аҳамияти ҳамда таълим жараёнида уни шакллантиришнинг педагогик асослари таҳлил қилинади. Муаллиф адаптив интеллектни ривожлантириш механизмларини креатив муҳит, рефлексив таҳлил ва Ментал харита, Казус ва Кейс топшириқлари, адаптив тестлар орқали индивидуаллаштирилган таълимни ташкил этиш йўлларини асослаб беради.

Annotation: The thesis analyzes the concept of adaptive intelligence, its significance in personal and professional development, and the pedagogical foundations of its formation in the educational process. The author substantiates the mechanisms for developing adaptive intelligence through the creation of a creative environment, reflective analysis, and the use of mental maps, case studies, and adaptive tests to organize individualized learning.

Аннотация: В тезисе анализируется понятие адаптивного интеллекта, его значение в личностном и профессиональном развитии, а также педагогические основы его формирования в образовательном процессе. Автор обосновывает механизмы развития адаптивного интеллекта посредством создания креативной среды, рефлексивного анализа, а также использования ментальных карт, казусов, кейс-заданий и адаптивных тестов для организации индивидуализированного обучения.

Калит сўзлар: адаптив интеллект, креатив муҳит, педагогик тизим, рефлексия, когнитив мослашув, Ментал харита, Казус, Кейс адаптив тестлар, таълим технологияси.

Keywords: adaptive intelligence, creative environment, pedagogical system, reflection, cognitive adaptation, mental map, case, case adaptive tests, educational technology.

Ключевые слова: адаптивный интеллект, креативная среда, педагогическая система, рефлексия, когнитивная адаптация, ментальная карта, казус, кейс-адаптивные тесты, образовательная технология.

Кириш

Узлуксиз таълим тизими олдида қўйилган 3-Ренесанс талабларидан бири инсон капиталини шакллантириш саналади. Таълим тизимида инсон капитали сифатини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири — бу адаптив интеллектдир. У шахснинг ўзгарувчан ижтимоий ва касбий шароитларга тез мослаша олиш қобилияти, янги маълумотларни қабул қилиш ва улар асосида самарали қарор қабул қилиш салоҳиятини ифодалайди.

Роберт Стернбергнинг таърифига кўра, адаптив интеллект — бу инсоннинг ўз ҳаётини ва жамиятнинг ҳаётини яхшилаш учун муҳитга мос ҳолда ҳаракат қилиш қобилиятидир. Бу

аклий қобилиятнинг энг муҳим кўриниши бўлиб, у фақат билим эмас, балки уни тўғри татбиқ қилиш салоҳиятини ҳам талаб этади.[1]

Адаптив интеллект — бу шахснинг таълим-тарбия жараёнида киритилган инновация натижасида ўзгарувчан муҳит, янги шароит ва янги маълумотларга мослашиш қобилиятини ифодаловчи психологик-педагогик категориядир. У инсоннинг билим, тажриба, ҳис-туйғу ва ижтимоий муносабатларини янги вазиятларга мос ҳолда қайта ташкил этиш салоҳиятини акс эттиради.

Адаптив интеллектнинг ривожланиши икки йўналишда кечади:

Биринчи йўналиш **когнитив мослашув** — таълим-тарбия жараёнида фойдаланилган инновацион ва ахборот технологияси воситасида шахс тажриба ва билиш фаолияти орқали янги вазиятларга аклий операцияларни бажариш қобилияти.

Иккинчи йўналиш эса, шахснинг **эмоционал ва ижтимоий мослашув** — таълим-тарбия жараёнида инновацион ва ахборот технологиясидан фойдаланиш натижасида вужудга келган ўқув муаммоли вазиятларни ҳал этишда, шахслараро муносабатларда, кичик гуруҳларда ишлашда жамоада ўзини тўғри тутиш ва мулоқот маданиятини намоён этиш қобилияти. [4]

Адаптив интеллектни ривожлантиришнинг педагогик омиллари қуйидаги **механизмлар ва омиллар** муҳим ҳисобланади:

- Креатив таълим муҳитини яратиш (хусусий-методик, локал технологиялар, геймификация, казус, кейс ва адаптив тестлар);
- Таълим-тарбия жараёнида интерактив ва рефлексив ёндашувлардан фойдаланиш;
- Мустақил фикрлаш ва қарор қабул қилишга йўналтирилган ўқитиш воситалари (Ментал харита, адаптив тест топшириқлари) вазифаларини қўллаш;
- Таҳсил олувчининг ёш, психологик, физиологик ва эргономик хусусиятларини эътиборга олган ҳолда шахсий траектория асосида индивидуал таълимни ташкил этиш (талабаларнинг мустақил таълим ва ишини табақалаштириш).

Мазкур омиллар интеграцияси натижасида талабаларда ўзгарувчан ҳаётий ва касбий шароитларга тез мослашиш, креатив фикрлаш, инновацион ёндашув ва масъулиятли қарор қабул қилиш қобилиятлари шаклланади. [2]

Адаптив интеллектни ривожлантириш — бу замонавий таълимнинг устувор вазифаларидан бири бўлиб, у шахсни ўзгаришлар муҳитида самарали фаолият кўрсатишга тайёрлайди. Бу жараённи амалга оширишда инновацион таълим технологиялари, рефлексив таҳлил ва креатив муҳит муҳим роль ўйнайди. Натижада, талабаларда мустақил фикрлаш, мослашувчан қарор қабул қилиш ва ижтимоий масъулият ҳисси ривожланади. [3]

Витаген тажриба (шахснинг аҳамиятга эга бўлган ҳаётий тажрибаси) адаптив интеллектнинг бевосита боғлиқ бўлиб, касбий, мустақил ҳаётда юз берадиган муаммоли вазиятлар ва ўқув муаммоларини ҳал этишга доир билим, кўникма, малака ва компетенцияларни ўзида мужассамлаштириб, ушбу тажриба шахсга келажагини башорат қилиш, коррекциялаш, мослашиши имконини беради. Адаптация и витаген тажриба узвий алоқда бўлиб, янги ва қутилмаган вазиятларни шахсда мавжуд бўлган билим, кўникма, малака ва компетенциялар воситасида ҳал этиш, сабаб-оқибатларни англаш, ҳаётий йўлини аниқ белгилаш ва коррекциялашга замин яратади. [2]

Шахсда интеллектуал адаптация и витаген тажрибанинг мавжудлиги қуйидаги индикаторлар воситасида аниқланади:

- ✓ Шахс муҳитнинг ўзгаришини янги имкониятлар омили деб қабул қилади.

- ✓ Muхit ўзгаришининг афзаллигини аниқлайди.
- ✓ Янги вазиятларни таҳлил қилиб муаммони ҳал қилиш йўлларининг вариантларини белгилайди.
- ✓ Янги вазиятлар ижобий қабул қилади, мотивацияси ортади ва зудлик билан мослашиш лозимлигини англайди.
- ✓ Янги вазиятлар натижасида вужудга келган талаблар ва ҳолатлар асосида ўзининг йўл харитасини коррекциялайди. [5]

Хулоса

Талабаларнинг адаптив интеллектини ривожлантириш учун профессор –ўқитувчилар таълим тарбия жараёнида Б.Блум ўқув мақсадлари таксономиясини қўллаши ўқув мақсадлари асосида асосий педагогик вазифаларни амалга ошириши лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Sternberg R.J. The Adaptive Intelligence: A New Approach to Understanding Human Behavior. – Cambridge University Press, 2021.
2. Толипова Ж.О. Педагогик кваліметрия. – Тошкент: ТДПУ, 2020.
3. Андреев А.А. Психология адаптации личности. – Москва: Наука, 2019.
4. OECD. Future of Education and Skills 2030: Conceptual Learning Framework. – Paris, 2023.
5. Гут В. В., Доценко Е. Л. Конструирование определений: от манипуляции до адаптивного интеллекта // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание / Учредители: ООО «Научные технологии», 2023. - №8. - ISSN: 2500-3682 С.50 - 58.